

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 4/1 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 4/1

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 4/1

ТОШКЕНТ-2025

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.K. Temirova** - Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Nevrologiya va bolalar nevrologiyasi, tibbiy genetika kafedrasida assistenti PhD

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **G.S. Xodjiyeva** - Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universitetining Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida dotsenti

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Abdullayeva U.K., Rakhimova M.B. Ulcerative colitis: risk factors.....	6
2. Ibrohimov S.I. Bolalik yoshida kuzatiladigan ekssudativ o‘rta otit rivojlanishining asosiy sabablari.....	10
3. Jahonqulova S.O., Po‘latova Sh.H. Eksperimental bosh miya travmasida morfologik o‘zgarishlar va ularning intensiv terapiya samaradorligiga ta’siri.....	20
4. Kayumova G.M. Clinical and morphological features of tubal pregnancy.....	30
5. Madjidova Y.N., Isakova G.S., Sharipov F.R. Evaluation of the effectiveness of a mechanical rehabilitation glove in school-aged patients with cerebral palsy in the Andijan region.....	36
6. Maxamatov U.Sh. Maktab muassasalarining ta’lim va tarbiya sharoitlarini gigiyenik jihatdan asoslash va takomillashtirish (Farg‘ona viloyati misolida).....	43
7. Nabiraeva B.A. Temporomadibular bo‘g‘im disfunktsiyasida qisman adentiali bemorlarda teri orqali neyrostimulyatsiyani qo‘llash.....	49
8. Nazarov B.B., Karimova N.N. Description of the results of a comparative study of immunoglobulin content in the serum of women with pre-cervical tumor.....	54
9. Rasulov A.S., Rasulova N.A. The use of an immunostimulator to assess the quality of immunological status in children.....	60
10. Rasulova N.A., Rasulov A.S. Strategies for providing vitamin D based on blood biochemical indicators in rachitis.....	65
11. Абдуллаева Ф.О. Туберкулёз лёгких и сопутствующие патологии – проблемы коморбидности, патогенеза и ведения пациентов.....	69
12. Абдулхакимов Ш.А. Технические принципы и особенности выполнения КТ-исследований у больных с врождёнными аномалиями сердца	73
13. Абдулхаков И.У., Абдулхаков М.И. Современные представления о нейрогенезе у человека.....	85
14. Абдурахмонов И.И., Умаров Б.Я. Иммунологические детерминанты риска развития послеоперационного энтероколита при болезни Гиршпрунга у детей.....	90
15. Абрайкулов И.Р., Муротов Н.Ф. Бачадон бўйни саратони ташхисланган аёллар қон зардобда интерферон гамманинг микдорий параметрлари қиёсий тавсифи.....	96
16. Акилов Х.А., Примов Ф.Ш., Напасов С.С., Сапаев Д.Ш. Клинико-эпидемиологические особенности посттравматического панкреатита у детей.....	104

17. Акромов О.З., Аблязов О.В, Кадыров Ш.У.	
Оптимизация нейровизуализации и хирургических доступов при опухолях функционально значимых зон головного мозга у детей.....	113
18. Алиджанова Д.А.	
Нейроспецифические белки как маркеры когнитивного дефицита у детей и подростков, страдающих СД 1-типа.....	119
19. Алиханова Н.М., Исамухамедова И.С., Аббосхужаева Л.С.	
Вариабельность глюкозы у больных сахарным диабетом 2 типа в зависимости от гликемической нагрузки и гликемического индекса ингредиентов продуктов питания.....	128
20. Аскарлов Ш.Ш., Салахитдинов Ш.Н.	
Интервенционные стратегии реперфузии при массивном тромбозе коронарных артерий: клиничко-ангиографическое сравнение трёх методов.....	135
21. Ахмеджанова С.Ф.	
Функциональная гипоталамическая аменорея: современные представления о патогенезе, диагностике и терапии.....	142
22. Байрамов С.Д., Султанов С.Н.	
Роль недифференцированной дисплазии соединительной ткани в развитии истмико-цервикальной недостаточности и преждевременных родов.....	146
23. Бахронов Б.Б.	
Морфологические и морфометрические критерии синергетического действия <i>Silybum marianum</i> и <i>Carthamus tinctorius</i> при хроническом поражении пищевода угарным газом.....	151
24. Бердиева Х.У.	
Особенности интерпритации показателей интерлейкинов при когнитивных расстройствах у детей с задержкой речевого развития.....	159
25. Ганжиев Ф.Х., Хамдамов Б.З.	
Травматические повреждения печени: эпидемиология, клиничко-патологические последствия (обзорный взгляд).....	165
26. Джурабекова С.Т., Бойбекова А.Ф.	
Оптимизация послеабортной реабилитации после прерывания беременности в ранних сроках с применением кок с фолатами по схеме "Quick start": гормональный и репродуктивный эффект.....	171
27. Досмухамедова Л.В., Эргашев Б.Б.	
Лечение детей с венозными мальформациями нижних конечностей.....	184
28. Ибрагимов А.У., Хомидов Ф.К.	
Повышение эффективности профилактики хронических респираторных заболеваний среди взрослого населения на основе комплексных и персонализированных мероприятий.....	190
29. Ахмедова Дилдорахон Садиллахужаевна	
Клиничко-неврологические признаки вторичных энцефалитов у детей.....	197
30. Khushvakova Nilufar Zhurakulovna, Xamidova Farida Mo'minovna, Bo'riyeva Dilnoz Baxriddinovna	
Chronic hypertrophic laryngitis leukokeratosis and leukoplakia.....	201

УДК: 616.24 -002.5 -085

Абдуллаева Феруза ОрзуевнаБухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
<https://orcid.org/0009-0002-8671-6650>**ТУБЕРКУЛЁЗ ЛЁГКИХ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАТОЛОГИИ – ПРОБЛЕМЫ КОМОРБИДНОСТИ, ПАТОГЕНЕЗА И ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18207938>**АННОТАЦИЯ**

Туберкулёз (ТБ) продолжает оставаться одной из ведущих причин смертности от инфекционных заболеваний в мире. Современные исследования убедительно демонстрируют, что исход и эпидемиология туберкулёза лёгких неразрывно связаны с наличием сопутствующих патологий (коморбидностей). Данный обзор рассматривает ключевые коморбидные состояния при ТБ, их влияние на патогенез, диагностику, лечение и исходы заболевания, а также подчёркивает необходимость интегрированного подхода к ведению таких пациентов.

Ключевые слова: туберкулёз, сопутствующие болезни, атипичное течение**Feruza Orzuyevna Abdullaeva**Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0002-8671-6650>**PULMONARY TUBERCULOSIS AND ASSOCIATED PATHOLOGIES – PROBLEMS OF COMORBIDITY, PATHOGENESIS, AND PATIENT MANAGEMENT****ABSTRACT**

Tuberculosis (TB) remains one of the leading causes of infectious disease mortality worldwide. Current research convincingly demonstrates that the outcome and epidemiology of pulmonary tuberculosis are inextricably linked to the presence of comorbidities. This review examines key comorbid conditions in TB, their impact on pathogenesis, diagnosis, treatment, and disease outcomes, and highlights the need for an integrated approach to the management of these patients.

Keywords: tuberculosis, comorbidities, atypical course**Feruza Orzuyevna Abdullaeva**Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti, Buxoro, O'zbekiston
<https://orcid.org/0009-0002-8671-6650>

O'PKA SIL KASALLIKLARI VA BOG'LIQ PATOLOGIYALAR – KOMORBIDLIK, PATOGENEZ VA BEMORLARNI BOSHQARISH MUAMMOLARI

ANNOTATSIYA

Sil (TB) butun dunyo bo'ylab yuqumli kasalliklardan o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Hozirgi tadqiqotlar o'pka silining natijasi va epidemiologiyasi komorbidliklarning mavjudligi bilan uzviy bog'liqligini ishonchli tarzda ko'rsatadi. Ushbu sharhda sil kasalligidagi asosiy komorbid holatlar, ularning patogenezi, tashxisi, davolashi va kasallik natijalariga ta'siri o'rganiladi va ushbu bemorlarni davolashga kompleks yondashuv zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: sil, hamroh kasalliklar, atipik kechish

Введение. Туберкулёз, вызываемый микобактерией *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb), является классическим примером социально значимого заболевания, течение которого существенно модифицируется состоянием макроорганизма. В отличие от ранее преваляровавшей модели изолированного инфекционного процесса, современная парадигма рассматривает туберкулёз лёгких в контексте мультиморбидности [1]. Сопутствующие патологии могут повышать риск инфицирования Mtb, реактивации латентной туберкулёзной инфекции (ЛТИ), усложнять диагностику, ухудшать переносимость терапии и увеличивать вероятность неблагоприятных исходов, включая летальность.

1. ВИЧ-инфекция: Синдром взаимного отягощения

Сочетание ТБ и ВИЧ-инфекции представляет собой наиболее деструктивную коморбидность. ВИЧ-индуцированное иммуносупрессивное состояние, характеризующееся истощением CD4+ Т-лимфоцитов, является мощнейшим фактором риска прогрессирования ЛТИ в активный туберкулёз [10].

Патогенез: Снижение количества и функциональной активности CD4+ Т-клеток нарушает формирование гранулём и контроль над размножением Mtb. В свою очередь, туберкулёзная инфекция активизирует иммунную систему, приводя к повышению репликации ВИЧ и ускорению прогрессирования ВИЧ-инфекции в СПИД [2].

Клинические особенности: У ВИЧ-позитивных пациентов часто наблюдается атипичная рентгенологическая картина (нижнедолевые локализации, отсутствие каверн, лимфаденопатия), что затрудняет диагностику. Высока частота внелёгочных и диссеминированных форм ТБ.

Ведение: Требуется совместное назначение антиретровирусной (АРВТ) и противотуберкулёзной терапии (ПТТ). Ключевой проблемой является лекарственное взаимодействие (особенно с рифампицинами), риск развития синдрома иммуновосстановления (IRIS) и высокая частота нежелательных реакций [3,9].

2. Сахарный диабет (СД)

Сахарный диабет 2-го типа утраивает риск развития активного туберкулёза. Распространённость этого сочетания растёт, особенно в странах с высоким бременем обоих заболеваний.

Патогенез: Хроническая гипергликемия нарушает функцию нейтрофилов, макрофагов и дендритных клеток. Подавляется продукция ключевых цитокинов (IFN- γ , TNF- α), необходимых для формирования стабильной противотуберкулёзной гранулёмы. Кроме того, при СД часто наблюдается нарушение микроциркуляции в лёгких, ухудшающее доставку иммунокомпетентных клеток и лекарственных средств в очаг воспаления [4].

Влияние на лечение: У пациентов с СД чаще отмечается замедленное превращение бактериовыделения, развитие лекарственной устойчивости Mtb и рецидивы заболевания. ПТТ может усугублять течение диабета, а некоторые гипогликемические препараты (например, метформин) изучаются как адъювантные средства для лечения ТБ [5].

3. Хронические неинфекционные заболевания лёгких

Курение и загрязнение воздуха, являющиеся факторами риска ХОБЛ, также ассоциированы с туберкулёзом [13].

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ): Хроническое воспаление и разрушение лёгочной архитектоники при ХОБЛ создают условия для персистенции *Mtb*. Дифференциальная диагностика обострения ХОБЛ и прогрессирования ТБ может быть сложной. ПТТ, в частности изониазид, может вызывать лекарственно-индуцированное поражение печени, что проблематично для пациентов с системным воспалением при ХОБЛ [6,11].

Посттуберкулёзные изменения: Сами по себе являются фактором риска развития вторичной ХОБЛ, бронхоэктазов, грибковых инфекций (аспергиллома) и рака лёгкого. Пациенты с обширными фиброзно-кавернозными изменениями требуют пожизненного диспансерного наблюдения[12].

4. Психиатрические расстройства и употребление психоактивных веществ. Данная группа коморбидностей напрямую влияет на приверженность лечению.

Депрессия, алкогольная и наркотическая зависимость: Ассоциированы с высоким риском неудачи лечения, развития рецидивов и лекарственной устойчивости. Нейротоксичность некоторых противотуберкулёзных препаратов (изониазид, циклосерин) может усугублять психиатрическую симптоматику [7]. Интеграция услуг по лечению зависимостей и психиатрической помощи в программы по контролю за ТБ критически важна.

5. Заболевания желудочно-кишечного тракта и печени

Печень является основным органом метаболизма ПТТ, что делает её уязвимой.

Патология печени (вирусные гепатиты В и С, алкогольная болезнь печени): Наличие исходного заболевания печени повышает риск гепатотоксичности на фоне ПТТ. Это требует тщательного мониторинга трансаминаз, коррекции схемы лечения (например, использование гепатопротекторов или безалкогольных форм препаратов) и, в тяжёлых случаях, назначения щадящих режимов ПТТ [8].

Заключение

Туберкулёз лёгких редко протекает изолированно. Превалирующими являются коморбидные состояния, такие как ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, ХОБЛ и психические расстройства. Эти состояния вступают в сложные патофизиологические взаимоотношения с туберкулёзной инфекцией, формируя порочный круг, который ухудшает прогноз. Успешное ведение пациентов с туберкулёзом в XXI веке требует смены парадигмы с узконаправленной противотуберкулёзной помощи на интегрированную модель, предполагающую сотрудничество фтизиатров, эндокринологов, инфекционистов, пульмонологов, психиатров и врачей общей практики. Скрининг на коморбидности должен стать неотъемлемой частью диагностического алгоритма при выявлении туберкулёза.

Список литературы

1. Lönnroth K., et al. (2015). A framework for collaborative action on tuberculosis and comorbidities. *The European Respiratory Journal* , 45(1), 1–4.
2. Pawlowski A., et al. (2012). Tuberculosis and HIV co-infection. *PLoS Pathogens* , 8(2), e1002464.
3. World Health Organization. (2021). Consolidated guidelines on tuberculosis: Module 4: Treatment: Drug-resistant tuberculosis treatment.
4. Restrepo B.I. (2016). Diabetes and Tuberculosis. *Microbiology Spectrum* , 4(6).
5. Degner N.R., et al. (2018). Metformin use reverses the increased mortality associated with diabetes mellitus during tuberculosis treatment. *Clinical Infectious Diseases* , 66(2), 198–205.
6. Byrne A.L., et al. (2015). Tuberculosis and chronic respiratory disease: a systematic review. *International Journal of Infectious Diseases* , 32, 138–146.
7. Dobler C.C., et al. (2017). Burden of tuberculosis and serious comorbidities: a retrospective matched cohort study. *BMC Infectious Diseases* , 17, 112.

8. Tiberi S., et al. (2018). Managing tuberculosis and liver disease. *Journal of Clinical Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases*, 13, 1–6.
9. Tuberculosis and chronic respiratory disease: a systematic review, Anthony L Byrne 1, Ben J Marais 2, Carole D Mitnick 3, Leonid Lecca 4, Guy B Marks 5
10. Telehealth interventions: remote monitoring and consultations for people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Janjua S, Carter D, Threapleton CJ, Prigmore S, Disler RT. *Cochrane Database Syst Rev.* 2021 Jul 20;7(7):CD013196.
11. Tiotropium versus long-acting beta-agonists for stable chronic obstructive pulmonary disease. Chong J, Karner C, Poole P. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012 Sep 12;2012(9):CD009157.
12. Prophylactic antibiotics for adults with chronic obstructive pulmonary disease: a network meta-analysis. Janjua S, Mathioudakis AG, Fortescue R, Walker RA, Sharif S, Threapleton CJ, Dias S. *Cochrane Database Syst Rev.* 2021 Jan 15;1(1):CD013198.
13. Interventions to improve adherence to pharmacological therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Janjua S, Pike KC, Carr R, Coles A, Fortescue R, Batavia M. *Cochrane Database Syst Rev.* 2021 Sep 8;9(9):CD013381.

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт